

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239849>

Tulyaganov Sh. U.

*podpolkovnik, O'R QK Akademiyasi
Harbiy san'at kafedrasi katta o'qituvchisi*

JADIDIZM DAVRIDA MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING MA'RIFATNI YUKSALTIRISHDA QO'SHGAN HISSASI

Annotatsiya. Mazkur maqola Shavkat Mirziyoyevning jadidchilik harakati va ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganish zarurati haqidagi fikrlariga asoslanib, Mahmudxo'ja Behbudiyning Turkistondagi ta'lim, madaniyat va ma'rifatni rivojlantirishdagi beqiyos rolini tahlil etadi. Behbudi yangi usulda maktablar tashkil etgan, darsliklar yaratgan, kutubxona va matbuotni rivojlantirishda katta hissa qo'shgan jadid ma'rifatparvari sifatida ko'rsatiladi. Maqolada jadid adabiyotining davr muammolarini yoritishda tutgan o'rni, uning zamonaviylikdagi ahamiyati hamda yoshlar ongini o'stirishdagi foydasi yorqin ifodalangan. Behbudiyning ijodiy merosi milliy taraqqiyot uchun bebaho boylik sifatida qadrlanadi.

Kalit so'zlar: Turkiston, jadidchilik, ma'rifat, Samarqand, maktab, kutubxona.

MAHMUDKHODJA BEHBUDI'S CONTRIBUTION TO ELEVATING EDUCATION DURING THE ERA OF JADIDISM

Abstract. Based on Shavkat Mirziyoyev's statements about the necessity of deeply studying the Jadidism movement and the legacy of our educators, this article analyzes Mahmudkhoja Behbudi's unparalleled role in the development of education, culture, and enlightenment in Turkestan. Behbudi is portrayed as a Jadid intellectual who established modern schools, authored textbooks, and made significant contributions to the development of libraries and the press. The article vividly highlights the role of Jadid literature in addressing the issues of the era, its importance for modernity, and its benefits in shaping youth awareness. Behbudi's creative legacy is valued as an invaluable asset for national progress.

Keywords: Turkestan, jadidism, enlightenment, Samarkand, school, library.

РОЛЬ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЭПОХУ ДЖАДИДИЗМА

Аннотация. В данной статье, основываясь на высказываниях Шавката Мирзиёева о необходимости глубокого изучения движения джадидов и наследия наших просветителей, анализируется выдающаяся роль Махмудходжи Бехбудий в развитии образования, культуры и просвещения в Туркестане. Бехбудий представлен как джадидский просветитель, который создавал школы нового типа, писал учебники, вносил значительный вклад в развитие библиотек и прессы. В статье ярко отражена роль джадидской литературы в освещении проблем эпохи, её значение для современности и польза в формировании сознания молодёжи. Творческое наследие Бехбудия ценится как бесценное богатство для национального прогресса.

Ключевые слова: Туркестан, джадидизм, просвещение, Самарканд, школа, библиотека.

KIRISH

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvardagi Parlamentga yo‘llagan murojaatnomasida jadidlar merosini chuqur o‘rganish haqida: “.....Umuman, biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi” [1] – deya ta‘kidladi.

Darhaqiqat, jadid bobolarimiz hayoti va ijodlari mazmuniga tobora chuqur kirib borar ekanmiz, bu ijodlarning dunyoga kelganiga qariyb yuz ellik yildan oshgan bo‘lsa-da, ularda ko‘tarilgan muammolar bugungi kunda ham dolzarbligicha qolayotganini ko‘ramiz.

ASOSIY QISM

Jadid bobolarimiz qatorida buyuk namoyanda Mahmudxo‘ja Behbudiy ham boshqalar singari XX asr boshlarida murakkab vaziyatni aks ettirgan keng ommani uyg‘otish, xalqning o‘rganib qolgan past turmush darajasidan chiqarish, millat, xalq manfaatlarini o‘ylash, o‘zbek xalqining ilmiy salohiyatli xalqlar qatorida ko‘rishni istash kabi g‘oyalari bilan ilgari surilganligi bilan farq qiladi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy taniqli o‘rtaosiy marifatparvari, yozuvchi, dramaturg va adib, jadidchilik harakati yetakchisi, jurnalist, noshir, jamoat va taqvodor arbobi, o‘zbek adabiyotini buyuk arbobi 1875-yil 19-yanvar kuni Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida diniy olim oilasida dunyoga keldi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy millatni halokat va falokatdan asrab, asriy saodatga olib chiquvchi ma‘rifati va tarbiyasi bilan xalqni ma‘naviy tubanlikdan olib chiquvchi bir ko‘prik bo‘ldi.

18 yoshidan qozixonada mirzalik qiladi, qozi, mufti darajasiga ko‘tariladi. 1899–1900-yillari Behbudiy haj safarida bo‘lgan chog‘ida Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqadi. Sayohat davomida yangi maktab (usuli jadid) ochish fikri mustahkamlanib bordi. O‘sha davrlar Turkiston xalqlari turmushidagi qoloqlik, abgor ijtimoiy ahvol, “jaholat uyi”ga aylangan maktab va madrasa borasidagi qarashlarini tamomila o‘zgartirib yubordi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonda maktab maorifida birinchi bo‘lib yangi usulda maktablar tashkil etdi. Mahmud Behbudiy Gasprinskiy maktab usulini va maqolalarini o‘rgandi. “Usuli jadid” maktablari uchun bir qator darsliklar yozdi. Shulardan “Qisqacha umumiy geografiya”, “Bolalar maktubi”, “Aholi geografiyasiga qarshi”, “Rossiyani qisqacha geografiyasi”, “Amaliyot islomi”, “Islomning qisqacha tarixi” deb nomlandi. Mahmud Behbudiy yangi maktab uchun yozgan asarlari maktab islohotida muhim rol o‘ynaydi va bu kabi darsliklar nazariy, ilmiy va amaliy jihatdan keng qo‘llanila boshladi.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning jadid pedagoglari “usuli savriya” metodida faoliyat boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratilishiga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Ushbu usul zaminida Turkiston o‘lkasida birinchi bo‘lib alifbo darsligini tojik

tilida yaratdi va uni “Risolayi asbobi savod” deb nomladi. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o‘tkazdi, alifboga ba’zi-bir o‘zgartirishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Bu haqda Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi: *“Janobi fazilatpanoh maktabdorlar, muallimlar, shogirdlar murabbiylari, Sizlarga murojaat va arz qilurman.*

Ey muhtaram yoshlar! Aziz birodarlar, o'g'il to'ylarig'a sarf qilayotg'on aqchalarinigizni mana shul ilm zamoni yo'lig'a sarf etingiz, sizdan o'g'lungizg'a mol meros qolmasin, balki, albatta, ilm va tarbiya meros qolsun.

Kaminaning “Asbobi savod” (“Savod qo‘llanmasi”) nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o‘qish va yozishni o‘zlashtirishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bir necha bor sinovdan o‘tkazilgan. Faqirning yetti yasharli o‘g‘li Ma’sudxo‘ja ham shu qo‘llanmada tez savodini chiqardi va takomillashtirdi. Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o‘z maktablarida 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o‘qitish usuli bilan o‘spirin va yigitlarni o‘qish va yozishga o‘rgandi. Siz, aziz muallimlar, bizning “Asbobi savod” alifbo darsliklarimizdan ham foydalanishingizni so‘raymiz”[3] deb ta’kidlab o‘tadilar.

Ushbu alifbo jadid maktablari uchun asosiy darslik sifatida bir necha bor nashr qilindi va ko‘proq Buxoro, Samarqand maktablarida 1920-yillarga qadar qo‘llanildi.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning Turkiston o‘lkasida faoliyati va ijodi beqiyosdir [4]. U nafaqat jadid maktablarini asoschisi sanaladi, balki ushbu maktablarni turli adabiyotlar bilan boyitish yo‘lida qilgan mehnatlari

bois birinchilardan bo‘lib bosmaxona va kutubxonani asoschisi ham sanaladi.

Behbudiy Samarqanddagi dastlabki mahalliy gazeta va milliy jurnalning noshiri, birinchi milliy drama muallifi, Turkistondagi usuli jadid maktablarining birinchi nazariyotchi va amaliyotchisi eng birinchi darsliklar muallifi kutubxona tashkil qilishda ham birinchi bo‘ldi.

Ushbu kutubxona Samarqand gubernatoridan rasman ruxsat olinib, 1908-yil 11-sentyabr kuni shaharning “Yangi rasta” qismida ochilgan. Kutubxona haqida “Turkiston viloyatining gazetasi”da xabar qilindi. Kutubxonaning barcha rasmiy masalalari 27 bobdan iborat dasturda belgilab berildi.

Ulamo tarbiyahonasi maktab va madrasalardur, agarda o'shal maktab va madrasa muallim va mudarrislari olim vo'lsa va shogirdlariga ko'ngli ilan ta'lim bersa, albatta, ilm hosil qilur. Agarda muallimni o'zi hozirgi aksar maktabdor va mudarrislardek kamhavsala yoinki kamilm bo'lsa, yoinki ilmi bo'lib turub, usuli tahsildan xabarsiz bo'lsa, ani(ng) shogirdlari nodon

Kutubxonaning asosiy maqsadi mahalliy musulmon yoshlari, madrasa talabalarining zamonaviy ilmlarga bo‘lgan intilishlarini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirildi. Kutubxona qisqa vaqt ichida juda qimmatli ilmiy, mahalliy va xorijiy matbuot nashrlaridan iborat katta fondga ega bo‘ldi [5].Jumladan, kutubxonada turli davlatlarda nashr qilingan diniy hamda dunyoviy kitoblar, suratli jurnal va gazetalar, ensiklopediya, lug‘atlar, xarita va atlaslardan o‘qib foydalanish mumkin edi.

Dastlab 200, keyinchalik 225 jild kitobga ega kutubxona kun davomida 14 soat ishlab turgan. Kutubxona ochilganiga 7

oy to'lganda uning a'zolari soni 125 nafarga va u o'tgan davr mobaynida 2000 ga yaqin kitobxonning ma'naviy ehtiyojini qondirgan edi. Lekin 1910-yilga kelib uning faoliyati susaya boshladi. Buning bir qancha qancha sabablari bor edi. Xususan jadid-qadim ixtilofi va qadimgi ulamolarning jadidlarga qarshi uydirma mish-mishlari bunga asosiy sabab bo'ldi. Imdan bebahra va bu ishlarning fahmiga tushunib yetmagan avom esa uning zavoli uchun kurashdi.

“Turkiston viloyatining gazetisi” ning 1910-yil 16-sonida berilgan xabarga ko'ra ulamo kutubxonani kofirxona, zararli joy deb e'lon qilingan va ota-onalarga farzandlarini unday joylarga to'g'risida fatvo chiqargan edi.

Behbudiyning harakatlari tufayli faoliyatini davom ettirib turdi va 1914-yil boshlariga kelib butunlay faoliyatini to'xtatdi. Shundan so'ng Behbudiy kutubxonani o'z hovlisiga ko'chirdi va unga “Behbudiy kutubxonasi” deb nom berdi. Shu munosabat bilan Rossiya va xorijda nashr etilgan kitob va matbuot nashrlari arzon narxda sotilishini ham e'lon qildi [6].

Ma'rifat uchun birgina kifoya qilinmasdi shu bois zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o'z qabohatini ham, malohatini ko'ra olishini bildirdi. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyning teatr va matbuot sari qator dramatik asarlarni yaratishga undadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, jadidchilik davri adabiyoti davr muammolarini, millat fojiasini yorqin aks ettirish orqali, ma'lum ma'noda, millatni zulmatdan asrab qoldi. Jadidchilik harakati namoyandalari yaratgan asarlar xalqimiz qalbiga chuqur kirib bordi. Bularni ahamiyatli o'rni shuki, bu davr

adabiyotida aks etgan muammolar bugungi kun uchun ham dolzarbligicha qolmoqda, jadid davri adabiyotini qancha keng targ'ib qilsak, o'rgansak, yoshlar ongini o'stirishda shuncha foydalidir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/24/president-speech/murojat-sanasi>: 16.04.2024 y.
2. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). “Jadidchilik”. *O'zbekiston milliy ensiklopediyasi*. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. “Jadidizm”. *Ensiklopedik lug'at*. 1. Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1988. p. 271.
4. M. Xojimatov. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – T.: “Ma'naviyat”, 2020.- 280 b.
5. Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский - М.: Советская энциклопедия, 1961.
6. Abdurashidov Zaynobidin. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy.risola./- Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 bet.

